

**CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EN RECURSOS NATURALES**

INFORME ANUAL

20

23

TABLA DE CONTENIDO

01

Publicación de artículos científicos

02

Ejecución o participación en proyectos de investigación

03

Formación de Recurso Humano para la Investigación

04

Participación en actividades docentes y de investigación

05

Divulgación de la ciencia a nivel nacional e internacional

06

Obtención de financiamiento

07

Liderazgo y reconocimiento de la comunidad científica

08

Participación en reuniones de proyectos de investigación

09

Coolaboración con otros Centros de Investigación

10

Información de la Unidad y de Contacto

Aldea Global 25

cm de alto puede alcanzar este hongo, que crece en zonas húmedas.

»NATURALEZA

Velo de novia, un lindo habitante del trópico

» Aunque el hongo es comestible, en Panamá no se consume, en parte porque el país es micófono. En Asia forma parte habitual de los platillos.

» En el mes de mayo, cuando han caído las primeras lluvias, el hongo prolifera en los ambientes que reúnen las condiciones necesarias.

»La belleza de este hongo, ampliamente extendido, podría emplearse para potenciar el micoturismo en el país.

Karol Elizabeth Lara
karol.lara@epasa.com
@KarolElizabethL

El *Phallus indusiatus*, popularmente conocido como velo de novia, figura entre los hongos más hermosos de los ecosistemas tropicales. En mayo, cuando las lluvias empiezan a caer, el primer pico de proliferación de este hongo también aflora.

El micólogo Javier De León, analista especializado del Laboratorio del Centro de Investigación en Recursos Naturales de la Unachi, explica que el velo de novia es un hongo terrestre asociado a las zonas con

mucha materia orgánica.

Agrega que para los meses de septiembre y noviembre también se puede encontrar de forma abundante porque hay aumento de humedad en el ambiente y en los sustratos. A inicios de año, entre enero y abril, el sustrato aún está seco como parte de la estación y por ende su presencia es baja.

"Este género tiene una distribución global, sobre todo en los trópicos. Tiene presencia en donde hay mucha materia orgánica y humedad. Crece en bosques cerrados, zonas urbanas o macetas", dijo De León a Panamá América.

El biólogo recalca que el *Phallus indusiatus* crece como una especie de huevo en la tierra y posteriormente genera el velo de novia, cuyo nombre científico es indusio.

El indusio tiene una gleba en la parte superior, la cual juega un papel clave en la diseminación de las esporas.

De León explica que este velo atrae a algunos organismos, los cuales le ayudarán luego con la propagación de las esporas.

"La gleba tiene una función a nivel olfativo o químico. Ella atrae a los insectos para que se adhieran a ella y como es pegajosa,

personas que disfrutan y aprecian estos organismos. También pueden emplearse en la educación ambiental o como indicadores de la calidad de la materia orgánica de la zona.

El docente recuerda que los hongos son reincorporadores de los nutrientes, debido a que degradan el carbono almacenado y lo integran de nuevo al suelo.

"Sin los hongos estaríamos cubiertos de hojarasca. Ellos cumplen una función muy importante y los ecosistemas no serían como los conocemos si ellos no cumplieran esta función dentro de la naturaleza", manifestó el investigador de la Universidad Autónoma de Chiriquí.

Los *Phallus indusiatus* son comestibles en su etapa de huevo. Ya cuando tienen el velo y gleba podrían ocasionar problemas gástricos. En Asia su consumo está muy extendido, pero en Panamá no se consume, algo que en parte De León atribuye a que el país aún es micófono.

The Fungii Land destaca que tiene un importante valor medicinal y nutricional, en países como Corea, Japón y China, donde crece entre los bosques de bambú. Forma parte de los platillos que consumen sus habitantes.

Habtemarian indica que los estudios señalan que tiene 50 % de carbohidratos, 30 % de fibras y 6 % de proteínas. Además se ha indagado sobre sus propiedades curativas.

Las recetas que llevan este ingrediente incluyen el consumé de verduras, carnes e incluso frituras.

Datos

1798

Año en que fue descrito científicamente el hongo por Catalina Porras.

3

días puede demorar un hongo. A tener en cuenta que son muy efímeros.

ellos se llevan en las patas las esporas. Cuando se posicionan en otro sustrato, las van dejando y se convierten en agentes dispersores. Los necesitan porque sus esporas no se dispersan ni con el agua o viento", expuso.

Los micelios de estos hongos siempre están en el suelo, o en troncos muy podridos, pero no siempre se reúnen las condiciones ambientales de sustrato y nutrientes para que los mismos salgan de la tierra.

De acuerdo con el experto, estos hongos en el país pueden aprovecharse para el micoturismo, tomando en cuenta que hay

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

- Berdiales, J., González, C., Vega, A. (2023). Restauración con Mangle Piñuelo (*Pelliciera rhizophorae* Triana & Planch) de áreas alteradas en el bosque inundable de manglar en una región del Pacífico. <https://revistas.up.ac.pa/index.php/tecnociencia/issue/view/420>
- Hidalgo, Jéssica (2023) "La Economía Circular en la empresa panameña. Mucho más que reciclaje". Revista Faeco C4. Revista empresarial y contable UNACHI. pp 9-15. Disponible en: DOI:10.5281/zenodo.7737810
- Samudio, M., Vega, A., & Hidalgo, J. (2023). PLAN ESTRATÉGICO DE MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 2023-2027 (Versión 1). Disponible en: Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8179282>
- K. Abrego-González, A. Vega, H. Sánchez-Martínez, A. Morales, J. Morán-Pinzón, J. López-Pérez, C. Santos-Buelga, AM. González-Paramás, E. del Olmo, E. I. Guerrero (2023) "EXPLORANDO LAS DIFERENCIAS ENTRE EL CAFÉ GEISHA VERDE Y TOSTADO: IDENTIFICACIÓN DE ÁCIDOS FENÓLICOS Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE"; Libro del Congreso de APANAC. Disponible en: <https://doi.org/10.33412/apanac.2023.3920>
- De León J.A., (2023) Pleurotus djamor, otra opción de hongo para sus platillos. Sección Nación Domingo 12 de marzo 2023 | periódico Panamá América. <https://www.panamaamerica.com.pa/aldea-global/pleurotus-djamor-otra-opcion-de-hongo-para-sus-platillos-1219243>
- De León J.A., (2023) Velo de novia: ¿Cuándo se puede apreciar este lindo hongo? Sección Aldea Global Actualizado: 28/5/2023. <https://www.panamaamerica.com.pa/aldea-global/velo-de-novia-cuando-se-puede-apreciar-este-lindo-hongo-1222405>

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

- Vega, A., & Samudio, M. (2023). Taller de elaboración de perfiles de proyectos vinculados al plan estratégico de manejo sostenible de los recursos naturales y desarrollo económico en la región occidental de Panamá. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8206503>
- Aracelly Vega, Javier A. De León, Stefanie Miranda, Stephany M. Reyes. Agro-industrial waste improves the nutritional and antioxidant profile of *Pleurotus djamor*. *Cleaner Waste Systems*, Volume 2, 2022, 100018, ISSN 2772-9125, <https://doi.org/10.1016/j.clwas.2022.100018>.
(<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772912522000185>)
- Jose Troestch, Stephany Reyes, Aracelly Vega, "Determination of Mycotoxin Contamination Levels in Rice and Dietary Exposure Assessment", *Journal of Toxicology*, vol. 2022, Article ID 3596768, 8 pages, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/3596768>
- Aracelly Vega², Dianela A. Costamagna³, Marcelo L. Signorini³, Audino Melgar M.⁴, Eduard A. Villarreal⁵ "Occurrence of aflatoxin M1 and its determinants in tropical raw cow milk¹", *Agronomía Mesoamericana*, enviado.

» HONGOS COMESTIBLES

Pleurotus djamor, otra opción de hongo para sus platillos

» No tiene la fama del champiñón, pero el *Pleurotus djamor* también es comestible. Científicos panameños realizan investigaciones en torno a sus propiedades.

Karol Elizabeth Lara
karollara@epasa.com
@KarolElizabeth

Panamá cuenta con una alta diversidad de hongos, sin embargo, un número considerable de personas desconoce sus beneficios y propiedades nutritivas.

A juicio del profesor Javier De León, del Centro de Investigación en Recursos Naturales de la Universidad Autónoma de Chiriquí, el país todavía puede considerarse como micófobo, lo que significa que impera el temor a estos organismos.

De León y el equipo del CIRN, entre sus líneas de investigación, desarrollan trabajos con hongos comestibles para ayudar a combatir estos prejuicios y ampliar el panorama más allá de los champiñones.

Este es el caso del *Pleurotus djamor*, un hongo con una amplia capacidad adaptativa y que crece desde las zonas de manglares, costeras hasta las áreas elevadas.

El *P. djamor* se puede encontrar en troncos tirados en el suelo, bosques vírgenes, pero también puede cultivarse a nivel doméstico.

Para cultivarlo, De León destaca que es fundamental una serie de pasos como la colecta, aislamiento, purificación y someterlo a pruebas bioquímicas de toxicidad y valores nutricionales para determinar que en realidad es esta especie y que sus valores son comestibles.

"Hablando ya de una cepa pura comercial o que se ha aislado en un centro certificado se pone a crecer en sustratos que tengan lo que tiene la madera (lignina, celulosa). Pueden ser sustratos no naturales como paja de arroz, bagazo de caña o pulpa de café. Cualquier residuo agroindustrial que posea estos componentes químicos puede servir como sustrato para el cultivo del *Pleurotus djamor*", dijo De León a Panamá América.

El experto recalca que el *P. djamor* cuenta con múl-

»El investigador Javier De León muestra cultivos domésticos de *Pleurotus djamor*.

»El tamaño del *P. djamor* dependerá del sustrato, pero cuando se cultiva se puede jugar con la talla.

»Ceviche de setas elaborado con los cultivos del CIRN.

tiples propiedades nutricionales y antioxidantes.

En Panamá, el conocimiento en torno al consumo de hongos ha mejorado en los últimos años, pero todavía hay una marcada diferencia con culturas co-

mo la mexicana o europea, que sí son micófagas y han incorporado los hongos a sus dietas.

A través de talleres dirigidos por los investigadores se ha evidenciado un creciente interés de un gru-

po de personas para cultivarlos a nivel artesanal para su consumo.

"He visto que incluso en algunos supermercados no solo venden champiñón, sino también los del tipo *Pleurotus*, que es una es-

pecie muy buena para iniciar el cultivo en casa, ya sea para consumo o tratar de comercializarlo", agregó De León.

Los estudios indican que el *P. djamor* tiene una variabilidad en cuanto a la

coloración, la cual va desde blanca hasta rosa o salmón en algunas variedades. Esta tonalidad aún no está definida porque las investigaciones señalan que son características genéticas diferentes, mutaciones o que dependerá del ambiente en el que crezca. Existen compatibilidades entre las especies a nivel reproductivo, lo que establece que se trataría de la misma.

Su tamaño dependerá del sustrato y de los nutrientes. Cuando se cultiva se puede jugar con la talla. Si se cuenta con una bolsa inoculada y se le abren muchos huequitos, habrá muchos cuerpos fructíferos de un tamaño pequeño (unos 5 cm de diámetro), pero si se le abren de 2 a 3 agujeros, los hongos pueden llegar a medir 15 o 20 centímetros.

Trabajo en equipo

Científicos del CIRN continúan con las investigaciones relacionadas con los hongos. El año pasado publicaron un trabajo en relación con los residuos agroindustriales (pulpa de café, paja de arroz, mazorca de maíz y sus mezclas) y su aporte para mejorar el perfil nutricional y antioxidante de *Pleurotus djamor*.

Adicional a De León, la doctora Aracelly Vega, Stephanie Miranda y Stephany Reyes participaron del estudio.

Durante la investigación identificaron que las mezclas de sustratos utilizadas para el cultivo de hongos pueden mejorar los parámetros nutricionales de *P. djamor*, en comparación con los sustratos sin mezclar.

Los expertos señalan que el aprovechamiento de estos residuos permite obtener un producto de alto valor nutritivo y nutracéutico, mediante un proceso biotecnológico sencillo, económico y sostenible.

El estudio proporciona, además, datos que respaldan la tendencia mundial hacia el reciclaje para evitar la contaminación ambiental, así como el aumento de la eficiencia de los procesos agrícolas y agroindustriales. **PA**

EJECUCIÓN O PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

“Identificación de compuestos volátiles y su relación con el puntaje de catación de cafés especiales de altura producidos en la provincia de Chiriquí, Panamá”. Stephanie Yolanis Miranda Torres. Nuevos Investigadores CIRN-SENACYT.

“Desarrollo de un modelo para predecir componentes químicos del café verde especial producido en la provincia de Chiriquí, Panamá utilizando espectroscopía NIR y quimiometría”. Stephany Michelle Reyes. Nuevos Investigadores CIRN-SENACYT.

Evaluación de la toxicidad aguda, actividad antioxidante y cardiovascular de extractos obtenidos de granos de café Geisha. Kilmara Abrego. Maestría en Química.

Determinación de las propiedades físico-químicas y organolépticas del café y su relación con la variedad, condiciones ambientales de cultivo y procesado.

Determinación de la contaminación por micotoxinas, en granos de maíz, arroz y frijoles, almacenados en silos de la provincia de Chiriquí, para establecer un servicio de análisis en apoyo a productores de granos de Panamá.

FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO PARA LA INVESTIGACIÓN

- Aplicación de espectroscopía NIR y herramientas quimiométricas para la determinación de componentes químicos del café verde especial producido en la provincia de Chiriquí, Panamá. Stephany Reyes
 - Identificación de compuestos volátiles y su relación con el puntaje de catación de cafés especiales de altura producidos en la provincia de Chiriquí, Panamá. Stepfanie Miranda
 - Evaluación de la toxicidad aguda, actividad antioxidante y cardiovascular de extractos obtenidos de granos de café geisha. Kilmara Abrego
 - Determinación de los niveles de aflatoxinas B1 y totales, ocratoxina A, deoxinivalenol y Zearalenona en cereales y piensos para pollos de engorde en una empresa avícola de la provincia de Chiriquí. Gisell Gómez
 - “Diagnóstico de la ejecución de prácticas de Economía Circular en fincas cafetaleras de la provincia de Chiriquí”. Jéssica Hidalgo
-

FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO PARA LA INVESTIGACIÓN

Pasantía en la Escuela de química de la Universidad de Panamá para la ejecución del proyecto "Identificación de compuestos volátiles y su relación con el puntaje de catación de cafés especiales de altura producidos en la provincia de Chiriquí, Panamá" APY-NI-2021-09

Capacitación en técnicas especializadas de cromatografía de gas acoplado a espectrometría de masa.

Participación en la capacitación de espectroscopia infrarroja con el Dr. Carlos Morillo especialista de aplicaciones de Jasco

FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO PARA LA INVESTIGACIÓN

·Participación de la Lic. Stephany Reyes como invitada especial por parte de la empresa PROMED S.A., al "Curso Avanzado de Cromatografía Líquida U_HPLC y desarrollo de métodos LC-UV y LCMS-SQ" organizado por el Instituto Interdisciplinario de Investigación e innovación (I4) y el Centro de Investigación en Bioquímica y Química Aplicada (CIBQUIA).

Participación del simposio La importancia del comité de Bioética en la Investigación Científica. Noviembre 2023

FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO PARA LA INVESTIGACIÓN

Capacitación a estudiantes tesistas del CIPNABIOT sobre uso del liofilizador, para el secado de biomasa de microalgas

Actividades de inducción con los estudiantes tesistas de CIRN.

Ejecución del proyecto de Servicio Social Universitario titulado "Actualización del sistema de almacenamiento de reactivos químicos del Centro de Investigación en Recursos Naturales, dirigido por la Dra. Aracelly Vega en colaboración con la Licda. Stephany Reyes, en donde participaron 3 estudiantes de la escuela de química.

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN

Participación de la licenciada Stephany Reyes en el taller organizado por la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la UNACHI, conmemorando el Día Internacional de la Niña y la mujer en la Ciencia.

Participación en el stand de SENACYT en la feria de San José de David, dando a conocer las investigaciones que realiza el centro en cuanto a compuestos bioactivos del café, hongos comestibles en Panamá e inocuidad alimentaria.

Atención a estudiantes de la licenciatura de Ciencias ambientales y recursos Naturales del curso CAR 310, para que conocieran la importancia de los hongos y su papel en la recuperación de ecosistemas y además conocer las actividades de investigación que se desarrollan en el CIRN.

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN

Durante el recorrido científico organizado por el centro de investigación en ciencias sociales, el MSc Javier De León, explicó a los jóvenes aspectos importantes de la ecología de los hongos y otros organismos en la salud de nuestros ecosistemas y la importancia para nuestras vidas.

En conmemoración de la semana de la ciencia recibimos invitación del Colegio IPT Abel Tapiero de San Lorenzo donde compartimos con estudiantes de diversos niveles acerca de la importancia y Conservación de los hongos en nuestros ecosistemas.

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN

Participación de la Dra. Aracelly Vega y la Lic. Stephany Reyes en el “Taller Regional de Indicadores de Ciencia Tecnología en Innovación para la definición de Políticas Públicas” organizado por la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), en colaboración con el Observatorio Colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Participación en la clausura del proyecto: Alcanzando el potencial de los microbios nativos en el sector agrícola, de conformidad con el protocolo de Nagoya. Octubre 2023.

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN

XI CONGRESO LATINOAMERICANO DE MICOLOGÍA

Panamá, 7-10 de Agosto 2023

Participación en el IX Congreso Latinoamericano de Micología agosto 2023

XIX Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología
APANAC 2023

Participación en el XIX Congreso Nacional de Ciencias y Tecnología APANAC 2023 en modalidad de poster.

IDENTIFICACIÓN DE COMPUESTOS VOLÁTILES EN CAFÉS ESPECIALES PRODUCIDOS EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, PANAMÁ

S. Miranda Torres¹, A. Vega Ríos¹, A. Santana Tenorio²

¹Centro de Investigación en Recursos Naturales (CIRN) - Universidad Autónoma de Chiriquí, David, Rep. De Panamá, ²Centro de Investigaciones Farmacognósticas de la Flora Panameña (CIFLORPAN) - Universidad de Panamá, Panamá, Rep. De Panamá.

INTRODUCCIÓN

El Café es una de las bebidas más consumida a nivel mundial, en donde las propiedades organolépticas depende de la composición química del grano. Se ha comprobado que el café posee alrededor de 950 compuestos volátiles, de los cuales 20 a 30 pueden influir en el aroma y sabor del café (Laukaleja & Kruma, 2018). Comúnmente, los compuestos más reportados en orden de abundancia pertenecen a grupos: furanos, pirazinas, cetonas, pirroles, fenoles, hidrocarburos, ácidos anhidros, aldehídos, ésteres, alcoholes y compuestos sulfurados, donde cada uno de ellos contribuyen a atributos aromáticos característicos en el café (Toledo et al., 2016); (Yang et al., 2016).

Cafés que contengan grupos de cetonas, ésteres y aldehídos tienen atributos con aromas florales, frutales y herbales lo que le confiere aspectos positivos a la bebida (Toledo et al., 2016), la presencia de compuestos furanos proporcionan aromas de almendras, dulces y afrutados a la bebida (Laukaleja & Kruma, 2018). Por otro lado, las pirazinas, pirroles y piridinas son responsables de atributos aromáticos como notas de nuez, tostado y cacao (Seninde & Chambers, 2020). Hasta el momento, es poca la información que se tiene sobre la composición química del café Geisha por lo que este estudio permite conocer la composición volátil del grano del café panameño.

Figura 1. Muestras de Café Geisha utilizadas en el proyecto APY-NI-2021-09

METODOLOGÍA

Muestra:

Se colectaron 30 muestras de *Coffea arabica* var. *Geisha* procedentes de diferentes fincas de los distritos de Boquete, Renacimiento y Tierras Altas de la provincia de Chiriquí, Panamá.

Condiciones de extracción SPME

Tipo de fibra mixta (DVB/CAR/PDMS) 50/30 μ m.
Cantidad de muestra: 2.5 g
Tiempo de extracción: 45 minutos
Temperatura de extracción: 65°C
Agitación: 600 rpm

Identificación de Compuestos Volátiles por HS-SPME-GC-MS

Figura 2. Diagrama del proceso de identificación de compuestos volátiles en café tostado.

REFERENCIAS

- Laukaleja, L., & Kruma, Z. (2018). Quality of Specialty Coffee: Balance between aroma, flavour and biologically active compound composition: Review. *Research for Rural Development*, 1(December 2018), 240-247. <https://doi.org/10.22916/rrd.24.2018.038>
- Seninde, D. R., & Chambers, E. (2020). Coffee Flavor: A Review. *Beverages*, 6(44), 1-25. <https://doi.org/10.3390/beverages6030044>
- Toledo, P. R. A. B., Pezza, L., Pezza, H. R., & Toci, A. T. (2016). Relationship Between the Different Aspects Related to Coffee Quality and Their Volatile Compounds. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 15(4), 705-719. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12205>
- Yang, N., Liu, C., Liu, X., Degen, T. K., Munchow, M., & Fisk, I. (2016). Determination of volatile marker compounds of common coffee roast defects. *Food Chemistry*, 211, 206-214. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.04.124>

Cuadro 1. Condiciones cromatográficas establecida para la separación de los compuestos químicos en café tostado

Condiciones GC		Condiciones MS		
♦ Temperatura de columna: 40°C	♦ Temperatura de puerto de inyección: 250°C	♦ Temperatura de fuente de iones: 225°C	♦ Temperatura de interfase: 275°C	
♦ Modo de inyección: Splitless	♦ Tiempo de desorción: 2 minutos	♦ Tiempo de corte de solvente: 2 minutos	♦ Modo Scan	
♦ Gas acarreador: Helio	♦ Flujo total: 53.8 mL/min	♦ Rango m/z: 35 – 500 uma		
♦ Flujo de columna: 0.8 mL/min	♦ Tiempo de corrida: 82.78 min	Condiciones de Temperatura		
♦ Columna Apolar SH-Rxi-5HT 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm	♦ Columna Polar Supelcowax 10 Capillary 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm	Radio/min	Temperatura	Tiempo
		---	40 °C	5 min
		2°C/min	160°C	5 min
		9°C/min	230	5 min

RESULTADOS

Grupos Químicos identificados en café Geisha - Columna Polar

Figura 3. Grupos Químicos identificados mediante HS-SPME-GCMS utilizando una columna Polar

Grupos Químicos identificados en Café Geisha - Columna Apolar

Figura 4. Grupos Químicos identificados mediante HS-SPME-GCMS utilizando una columna Apolar

CONCLUSIONES

El café Geisha de Panamá es considerado uno de los más caros del mundo, a través de esta investigación se ha logrado identificar más de 100 compuestos volátiles mediante columna Apolar, mientras que para una columna Polar se identificó más de 200 compuestos, siendo en su gran mayoría compuestos aromáticos heterocíclicos (como pirazinas, pirroles), ésteres, terpenos (monoterpenos y sesquiterpenos), cetonas entre otros los cuales le confieren descriptores sensoriales como dulces, florales, herbal, cítricos que destacan al café Geisha.

AGRADECIMIENTO

Este trabajo se ha realizado con el apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT) dentro de la convocatoria a nuevos investigadores 2021. Al Centro de Investigación en Recursos Naturales de la UNACHI; Centro de Investigaciones Farmacognósticas de la Flora Panameña (CIFLORPAN) y Escuela de Química de la Universidad de Panamá. De igual manera, a la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP).

DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

PONENCIAS NACIONALES

- PERFIL FITOQUÍMICO DE LOS EXTRACTOS DE GRANOS DE CAFÉ GEISHA TOSTADO; LICDA. KILMARA ABREGO Kilmara Abrego-González, Aracelly Vega, Hugo Sánchez-Martínez, Abdy Morales, Juan Morán-Pinzón, José López-Pérez, Estela Guerrero, Esther del Olmo; Congreso Científico Universidad de Panamá; Panamá, Panamá.
 - “High-performance liquid chromatography method with immunoaffinity column cleanup for the Determination of aflatoxins, ochratoxin A and zearalenone in rice produced in Chiriquí, Panamá and the associated risk assessment”. José Troestch, Stephany Reyes & Aracelly Vega. Modalidad póster en el XI Congreso Latinoamericano de Micología (XI CLAM). Panamá, Del 7-10 Agosto de 2023.
 - “Análisis de riesgo a la salud humana, asociado a los niveles de aflatoxina M1 en leche cruda producida en Chiriquí”. Eduard Villarreal Ortiz y Aracelly Vega. Modalidad póster en el XI Congreso Latinoamericano de Micología (XI CLAM). Panamá, Del 7-10 Agosto de 2023.
 - Ponencia para el doctorado en Ciencias de la comunicación social de la Universidad de Panamá: “Derechos humanos y Políticas Públicas”, por Jéssica Hidalgo; dentro del Seminario Taller Investigación, comunicación y políticas Públicas en entornos cambiantes. David, 11 de enero de 2023.
-

DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

- Jéssica Hidalgo: Panelista del Foro: "Mujeres y aprovechamiento de los recursos genéticos" realizado el miércoles 3 de mayo de 2023 de 10:00 a.m. a 12:00 m.d. en el Salón Picasso del Hotel Aranjuez.
- "El Think Tank UNACHI y su proyección a la comunidad". Aracelly Vega. Simposio Junio 2023. David, Chiriquí, Panamá.

PONENCIAS INTERNACIONALES

- "CAFÉ GEISHA: ESTUDIO FITOQUÍMICO PRELIMINAR Y TOXICIDAD AGUDA" Kilmará Abrego-González, Estela I. Guerrero, Aracelly Vega, Abdy Morales, Hugo Sánchez-Martínez, Juan Morán Pinzón, José López-Pérez, Esther del Olmo; 02-2023; JORNADA DE INVESTIGADORAS DE CASTILLA Y LEÓN ; Salamanca, España.
 - Mejorando la calidad nutricional de nuestra Biodiversidad Fúngica: Caso Pleurotus djamor. JAVIER DE LEÓN. XI CONGRESO LATINOAMERICANO DE MICOLOGÍA. HOTEL EL PANAMÁ. 7 AL 10 DE AGOSTO DE 2023.
 - Actividad vascular in vitro; DRA. ESTELA GUERRERO, Abrego-González, K. Vega, A. Sánchez-Martínez, H. Morales, A. Morán-Pinzón, J. López-Pérez, J. Guerrero, M.F. Doncel, V. Del Olmo; Congreso SEF (Sociedad Española de Farmacología); Toledo-España. Septiembre 2023.
-

DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

01 — Recycling Connections

Participación en la actividad “recycling connections” con la expositora Coral Muñoz fundadora de Zero Waste Berlin Festival.

02 — Taller Reciclaje

Participación en el taller “Recicleje como fuente de emprendimiento e Innovacion” con la expositora Coral Muñoz fundadora de Zero Waste Berlin Festival.

03 — Simposio

Participación del simposio “sostenibilidad de las actividades turísticas agropecuarias y uso de la biodiversidad en la región occidental de Panamá”.

04 — Gira Académica

Participación en la Gira Académica “sostenibilidad de las actividades turísticas agropecuarias y uso de la biodiversidad en la región occidental de Panamá”.

THINK TANK UNACHI INVITA AL EVENTO:

Recycling CONNECTIONS

INVITADA:

CORAL MUÑOZ RUZ

**DIRECTORA Y FUNDADORA
ZERO WASTE BERLIN FESTIVAL
BERLIN-ALEMANIA**

MARTES 27 DE JUNIO

8:30 AM – 12:00

**SALÓN E19 FACULTAD
DE EMPRESAS Y
CONTABILIDAD-UNACHI**

Taller

Reciclaje

como Fuente de Emprendimiento e Innovación

MARTES
27 DE JUNIO

HORA
2:00 PM - 4:00 PM

SALÓN E19 FACULTAD DE
EMPRESAS Y CONTABILIDAD
UNACHI

Coral Muñoz Ruz

*Consultora de Marketing,
Proyectos y Sostenibilidad*

THINK TANK UNACHI INVITA AL:

SIMPOSIO

“SOSTENIBILIDAD DE LAS
ACTIVIDADES TURÍSTICAS,
AGROPECUARIAS Y USO DE
LA BIODIVERSIDAD EN LA
REGIÓN OCCIDENTAL DE
PANAMÁ”

📍 David, Chiriquí

📅 29 y 30 de junio 2023

PONENTES NACIONALES E INTERNACIONALES:

Octavio Carrasquilla
Perú

Coral Muñoz Ruz
Alemania

Juan Niño
Colombia

Jenny Deans
Panamá

Alexei Castillo
Panamá

Patrocinan:

INSCRIPCIONES:

✉ thinktankunachi@unachi.ac.pa

EVENTO DE CIERRE DE PROYECTO “THINK TANK UNACHI”

📍 Salon de Eventos, Hotel City Plaza - David, Chiriquí

📅 29 y 30 de junio 2023

DIA 1 - PONENCIAS

8:00 a.m. - 8:30 a.m.	Inscripción al evento y recibimiento a participantes
8:30 a.m. - 9:30 a.m.	Ponencia: Ing. Octavio Carrasquilla (Perú) - “Sostenibilidad en las Actividades Productivas de la Región Occidental y Financiamiento”
9:30 a.m. - 10:30 a.m.	Ponencia: Dr. Juan Andrés Niño (Colombia) - “Importancia de una Política Pública Regional para el Desarrollo del Sector Turístico: El Caso de Moniquirá”
10:30 a.m. - 11:00 a.m.	Ponencia: Mgtra. Jenny Deans (Panamá) - “Contexto de Propuesta de Política Pública de Turismo Sostenible para Tierras Altas”
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	Ponencia: Mgtra. Coral Muñoz Ruz (Alemania) - “Emprendimiento sostenible. ¿Cómo crear ideas de negocio considerando principios de sostenibilidad?”
12:00 p.m. - 1:00 p.m.	Almuerzo
1:00 p.m. - 1:45 p.m.	Ponencia: Ing. Alexei Castillo (Panamá) - “La Economía Circular como Estrategia para Reducción de Costos y Huella de Carbono hacia el Desarrollo de Empresas Sostenibles”
1:45 p.m. - 3:15 p.m.	Mesas de Trabajo por Tema
3:15 p.m. - 5:00 p.m.	Exposición de Trabajos de Mesas

Dirigido a: autoridades municipales, representantes de corregimiento, políticos independientes, representantes de entidades gubernamentales, representantes de ONG'S investigadores y estudiantes, personas interesadas en participar en la revisión de una Política Pública regional de Turismo Sostenible para el Distrito de Tierras Altas.

OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTO

NOMBRE DEL PROYECTO	INSTITUCIÓN	MONTO DEL PROYECTO
THINK-TANK "Sostenibilidad en el Uso los Recursos Naturales y Conservación de la Biodiversidad de la Región Occidental de Panamá" CENPEN-18-012	SENACYT	B/. 90 000.00
Desarrollo de un modelo para predecir componentes químicos del café verde especial producido en la provincia de Chiriquí, Panamá utilizando espectroscopía NIR y quimiometría.	SENACYT	B/. 18 000.00
Identificación de compuestos volátiles y su relación con el puntaje de catación de cafés especiales de altura producidos en la provincia de Chiriquí, Panamá.	SENACYT	B/. 19 500.00
Establecer una relación entre los constituyentes fotoquímicos presentes en el extracto acuoso del café geisha panameño, su toxicidad y las propiedades nutraceuticas como parte de los estudios de inocuidad alimentaria para este producto	SENACYT FID22-022 Liderado por el Centro de CIFAR-UP	B/. 100 000.00

LIDERAZGO Y RECONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA

Descarte de desechos químicos del cuarto de reactivos del CIRN, realizado por la empresa Horizon Enterprises, en colaboración con la regencia de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI). La Lic. Stephany Reyes fue la encargada de recibir a la empresa y supervisar la debida entrega de los desechos químicos.

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

La Comisión Evaluadora de la Dirección de Investigación y Documentación Científica de la VIP se reunió para evaluar la oficialización de dos grupos de Investigación.

Visita del Dr. Javier Castro Rosas, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México y la Dra. Ariadna Batista docente de la escuela de química y coordinadora del programa de Maestría en Ciencias químicas con énfasis en Inocuidad Alimentaria.

La Dra. Aracelly Vega y el MSc. Javier De León del CIRN, participaron de la reunión para ex becarios del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), realizada en la VIP de la UNACHI, el lunes 25 de septiembre 2023

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Reunión con investigadores del Proyecto “Efecto de las variables ambientales sobre las bromelias de la Reserva Forestal de Fortuna y su respuesta al cambio climático”, financiado por la SENACYT-Panamá, cuyo investigador principal es la Dra. Diana Gómez del PACYT-UNACHI. Por el CIRN estuvieron presentes la Dra. Aracelly Vega y el MSc. Javier De León. Investigadores de la Universidad de Tamaulipas de Mexico(UAT), la Dra. Edilia De La Rosa Manzano(Directora del Instituto de Ecología Aplicada de la UAT y el Dr. Leonardo Arellanos(Director de Investigación y Tecnología de la UAT). Los estudiantes tesistas Julieta Hernández(UAT), Darielis Lezcano y Henry Velásquez(UNACHI)

Visita del licenciado Erasto Cedeño de la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología, SENACYT como parte del seguimiento al Proyecto de Nuevos Investigadores APY-NI-2021-08 que lleva por título “Desarrollo de un modelo para predecir componentes químicos del café verde especial producido en la provincia de Chiriquí, Panamá utilizando espectroscopía NIR y Quimiometría”

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

01 — Proyecto Micoturismo Sostenible

Reunión-taller para planificar actividades del proyecto Micoturismo Sostenible.

02 — Perfiles de Proyectos

Reunión de elaboración de perfiles de proyectos. Septiembre 2023

03 — Semana de la Ciencia

Planificación de participación en la Semana de la Ciencia. Noviembre 2023.

02 — Centros de Investigación

Participación en reuniones recurrentes con los directores y representantes de centros de investigación de la Facultad de ciencias naturales y exactas acerca del reglamento para el otorgamiento de los subsidios de parte de la Vicerrectoría de Investigación y posgrado.

COOLABORACIÓN CON OTROS CENTROS DE INVESTIGACIÓN

**Centro de Investigación Psicofarmacológicas,
Facultad de Medicina, Universidad de Panamá, Panamá**

Dra. Estela Guerrero De León.

**Food Science and Technology Department,
The Ohio State University, United State of America.**

Dr. Luis Rodríguez Saona

**Grupo de Investigación Aplicada a la Calidad del Café(GICCAFE);
Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá.**

Dr. José Manuel Gallardo

**Estación Experimental de Gualaca, Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá
(IDIAP), Chiriquí, Panamá.**

Dr. Audino Melgar

**Estación Experimental Agropecuaria Rafaela,
Instituto de Investigación de la cadena Láctea (INTA), Santa Fe, Argentina.**

Dra. Dianela Costamagna

**Grupo de Investigaciones en Biotecnología, Bioinformática y Biología de Sistemas (GIBBS).
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales (FISC),**

Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá

Dr. Javier E. Sanchez-Galan

**Centro de Investigaciones Farmacognósticas de la Flora Panameña (CIFLORPAN).
Universidad de Panamá, Panamá.**

MSc. Ana Santana

**Socio estratégico del proyecto del GEF del Programa de Naciones Unidas (PNUD),
MIAMBIENTE, INDICASAT“Alcanzando el potencial de los microbios nativos en el sector
agrícola, de conformidad con el Protocolo de Nagoya**

MSc. José De Gracia

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Dra Aracelly Vega

Fisicoquímica/Directora
Tel. 6949-7113
Fax +507 774-6727
aracelly.vega@unachi.ac.pa

Lic Stephanie Miranda

Química/Asistente de Laboratorio
Tel. 6796-7717
Fax +507 774-6727
Stephanie.miranda@unachi.ac.pa

MSc Javier De León

Micólogo/Analista supervisor
Tel. 6712-7736
Fax +507 774-6727
javier.deleon@unachi.ac.pa

Mgtr Jessica Hidalgo

Abogada/CIRN-Thinktank Unachi
Tel. 6305-9632
Fax +507 774-6727
Jessica.hidalgo@unachi.ac.pa

Lic Stephany Reyes

Química/Analista de laboratorio
Tel. 6103-5875
Fax +507 774-6727
Stephany.reyes@unachi.ac.pa

Mgtr. Pilar Monasterios

Traductora/Asistente de Investigación
Tel. 6757-4765
Fax +507 774-6727
pilar.monasterios@unachi.ac.pa

INFORMACIÓN DE LA UNIDAD

Centro de Investigación en Recursos Naturales

Campus Central UNACHI
El Cabreo, David, Chiriquí.
Tel. +507 774-6727
cirn.unachi.ac.pa

